

STRESS VA UNGA QARSHI KURASHISH MEXANIZMLARI

Yangiboyeva Shodiya Jasur qizi

yangibayevashodiya0@gmail.com

Ahmadjonova Gulbarxon Sohibjon qizi

guliaxmadjonova067@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti Psixologiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383299>

Annotatsiya: Mazkur maqolada stress tushunchasi, uning shaxs psixikasiga ta'siri hamda stressga qarshi kurashish mexanizmlarining psixologik jihatlarini tahlil etiladi. Tadqiqot ta'lim jarayoni va shaxs emotsional holatlari kontekstida olib borilgan bo'lib, stressni yengishda psixokorreksiya va psixologik treninglarning ahamiyati asoslab beriladi. Nazariy tahlil va umumlashtirish metodlari asosida stressni boshqarish mexanizmlarining samaradorligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: stress, psixologik zo'riqish, emotsional holatlar, stress omillari, stressga chidamlilik, psixologik moslashuv, stressga qarshi kurashish mexanizmlari, psixokorreksiya, psixologik treninglar, emotsional barqarorlik, o'z-o'zini boshqarish, ta'lim jarayonidagi stress, shaxs psixologiyasi, pedagogik stress, psixologik himoya mexanizmlari.

Abstract: This article analyzes the concept of stress, its impact on the individual's psyche, and the psychological aspects of stress management mechanisms. The study was conducted in the context of the educational process and the emotional state of the individual, and the significance of psychocorrection and psychological training in overcoming stress is substantiated. Based on the methods of theoretical analysis and generalization, the effectiveness of stress management mechanisms is revealed.

Keywords: stress, psychological tension, emotional states, stress factors, stress resistance, psychological adaptation, stress management mechanisms, psychocorrection, psychological training, emotional stability, self-management, stress in the educational process, personality psychology, pedagogical stress, psychological defense mechanisms.

Kirish: Hozirgi davrda inson hayoti turli ijtimoiy, pedagogik va psixologik omillar ta'siri ostida kechmoqda. Axborot oqimining ortishi, ta'lim jarayonidagi yuqori talablar hamda shaxslararo munosabatlardagi murakkabliklar insonda psixologik zo'riqish holatlarini yuzaga keltirmoqda. Ushbu zo'riqishlar ko'pincha stress shaklida namoyon bo'lib, shaxsning ruhiy holati, faoliyat samaradorligi va moslashuv imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois stressni o'rganish va unga qarshi samarali kurashish mexanizmlarini aniqlash psixologiya fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism: Stress psixologik holat sifatida shaxsning ichki resurslari va tashqi talablar o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi. Xolmatov S.X. stressni psixologik zo'riqishning murakkab ko'rinishi sifatida talqin qilib, uning uzoq davom etishi emotsional barqarorlikning pasayishiga olib kelishini qayd etadi. Stress holatida shaxsda xavotir, asabiylik, charchoq kabi holatlar kuchayib, xulq-atvorda beqarorlik yuzaga keladi.

Karimova M.A. emotsional holatlar psixologiyasi doirasida stressni affektiv va kognitiv jarayonlar bilan chambarchas bog'liq holat sifatida izohlaydi. Stress kuchaygan sari shaxsda hissiy reaksiyalar ustunlik qiladi, vaziyatni mantiqiy baholash qobiliyati susayadi. Bu holat, ayniqsa,

ta'lim jarayonida yaqqol namoyon bo'lib, talabalar faoliyatida motivatsiyaning pasayishi va o'ziga ishonchsizlik holatlarini keltirib chiqaradi.

Yoshlar psixologiyasi nuqtai nazaridan qaralganda, Nishonova Z.T. talabalar stressining asosiy manbalari sifatida o'quv yuklamalari, nazorat va baholash jarayonlari hamda ijtimoiy moslashuv muammolarini ko'rsatadi. Bunday sharoitda stress shaxsning psixologik himoya mexanizmlarini faollashtiradi yoki aksincha, ularning zaiflashishiga olib keladi.

Stressni yengishda psixokorreksiya usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Nishonova Z.T. va Karimova M.A. tomonidan taklif etilgan psixokorreksion yondashuvlar stressni kamaytirish, emotsional barqarorlikni shakllantirish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvlar shaxsning stressga nisbatan moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Psixologik treninglar ham stressga qarshi kurashishda samarali vosita hisoblanadi. Ismoilov A.M. trening jarayonida shaxsning emotsiyalarini boshqarish, muammoli vaziyatlarni konstruktiv hal etish va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini asoslaydi. Bunday treninglar shaxsning ichki resurslarini faollashtirib, stressga chidamlilikni oshiradi.

Metodologik fikr: Mazkur maqolada stress muammosini yoritishda nazariy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Metodologik yondashuv sifatida emotsional holatlar psixologiyasi va psixokorreksiya konsepsiyalariga tayangan holda stressni shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omil sifatida tahlil qilishga harakat qilindi. Ushbu yondashuv stressni faqat salbiy holat emas, balki shaxsning moslashuv imkoniyatlarini sinovdan o'tkazuvchi psixologik jarayon sifatida baholash imkonini beradi.

Xulosa

O'rganilgan nazariy manbalar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, stress shaxs psixikasiga chuqur ta'sir ko'rsatuvchi murakkab holat bo'lib, uni yengishda psixokorreksiya va psixologik treninglar muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ta'lim jarayonida stressni oldini olish va kamaytirishga qaratilgan tizimli psixologik yondashuv shaxsning emotsional barqarorligi va faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova M. A. Emotsional holatlar psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018. – 220 b.
2. Xolmatov S. X. Psixologik zo'riqish va stress. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 180 b.
3. Nishonova Z. T. Yosh psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2019. – 256 b.
4. Karimova M. A. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 240 b.
5. Nishonova Z. T., Karimova M. A. Psixokorreksiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 200 b.
6. Ismoilov A. M. Psixologik treninglar. – Toshkent: Innovatsiya, 2018. – 190 b.